

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 54-61
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18041984>

Analisis Komprehensif Kelayakan Bisnis Brand Momoyo Menggunakan Pendekatan 8 Aspek Studi Kelayakan

Comprehensive Business Feasibility Analysis of the Momoyo Brand Using an 8-Aspect Feasibility Study Approach

Dini Vientiany¹, Adelia Khirani Lubis², Miftahul Jannah³, Salbiah⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E- mail: dini1100000167@uinsu.ac.id, lubisadel44@gmail.com, miftahuljannah140509@gmail.com, salbiah.37003@gmail.com

Abstract

This report discusses the feasibility analysis of Momoyo Ice Cream, a local ice cream brand offering modern desserts at affordable prices. The feasibility study covers several key aspects: market and marketing, legal, technical-operational, management, finance, sharia, and economic, social, and environmental impacts. The market analysis results indicate high consumer interest in ice cream products, particularly among teenagers and college students, with a social media-based marketing strategy proven effective in reaching this segment. From a financial perspective, this business is deemed feasible, with a return on investment (ROI) of 76.8% and an estimated return on investment of approximately 16 months. Furthermore, sharia and environmental aspects ensure that Momoyo Ice Cream's operations meet halal, hygienic, and environmentally friendly standards. Overall, Momoyo Ice Cream is deemed feasible and has significant potential to grow as a competitive and sustainable local ice cream brand.

Keywords: business feasibility study, Momoyo Ice Cream, Market Analysis

Abstrak

Laporan ini membahas analisis kelayakan usaha Momoyo Ice Cream sebagai brand es krim lokal yang menghadirkan dessert modern dengan harga yang terjangkau. Studi kelayakan mencakup beberapa aspek utama, yaitu pasar dan pemasaran, hukum, teknis operasional, manajemen, keuangan, syariah, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil analisis pasar menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap produk es krim, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa, dengan strategi pemasaran berbasis media sosial terbukti efektif menjangkau segmen tersebut. Dari sisi keuangan, usaha ini dinilai layak dijalankan dengan ROI mencapai 76,8% dan estimasi pengembalian modal sekitar 16 bulan. Selain itu, aspek syariah dan lingkungan memastikan bahwa operasional Momoyo Ice Cream memenuhi standar halal, higienis, dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, Momoyo Ice Cream dinilai layak dan memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai brand es krim lokal yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kata kunci: studi kelayakan bisnis, Momoyo Ice Cream, Analisis Pasar

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 30 November 2025

Accepted date: 18 December 2025

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap makanan manis dan dessert meningkat pesat, terutama di kalangan anak muda, mahasiswa, dan keluarga perkotaan. Es krim menjadi salah satu camilan favorit karena cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan saat bersantai, berkumpul, maupun sebagai hidangan penutup. Selain sebagai penyegar, es krim kini juga dianggap bagian dari gaya hidup modern yang mencerminkan kebahagiaan, kreativitas, dan ekspresi diri. Perubahan gaya hidup masyarakat urban yang semakin aktif serta meningkatnya aktivitas di luar rumah memberikan peluang besar bagi industri kuliner, khususnya makanan siap saji seperti es krim. Tren media sosial juga memperkuat permintaan terhadap produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga menarik secara visual dan layak dibagikan di berbagai platform.

Melihat peluang tersebut, Momoyo Ice Cream hadir sebagai brand lokal yang menawarkan es krim premium dengan beragam varian rasa dan tampilan menarik. Produk Momoyo diolah dari bahan berkualitas, tanpa pengawet, dan memiliki cita rasa khas yang mampu bersaing dengan merek internasional. Dengan konsep “es krim lokal rasa global”, Momoyo berupaya memberikan pengalaman menikmati es krim yang lezat, modern, dan terjangkau bagi semua kalangan.

Selain mengutamakan kepuasan konsumen, Momoyo Ice Cream juga berkomitmen mendukung UMKM lokal melalui kerja sama dengan pemasok bahan baku domestik seperti susu, buah segar, dan cokelat. Dengan demikian, usaha ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. (Kasmir, 2019; Umar, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Usaha

Pendirian Momoyo Ice Cream bertujuan untuk menghadirkan produk es krim berkualitas dengan ragam rasa yang kreatif dan beragam, mulai dari cita rasa lokal seperti stroberi, mangga, dan cokelat hingga varian internasional seperti vanilla latte dan cookies & cream. Melalui perpaduan rasa yang unik serta kemasan yang menarik, Momoyo berusaha memberikan pengalaman menikmati es krim yang lebih menyenangkan dan meninggalkan kesan positif bagi setiap pelanggan.

Selain itu, Momoyo Ice Cream juga ingin membangun brand lokal yang mampu bersaing dengan merek internasional dalam hal kualitas rasa, tampilan produk, dan pelayanan. Momoyo berkomitmen menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dengan menghadirkan es krim yang lezat, halal, aman dikonsumsi, dan terjangkau. Dalam jangka panjang, usaha ini ditargetkan dapat berkembang ke berbagai kota di Indonesia melalui perluasan jaringan penjualan, kemitraan, dan sistem franchise.

Manfaat

Pendirian Momoyo Ice Cream memberikan manfaat yang luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari segi finansial, bisnis ini memiliki peluang menghasilkan keuntungan yang stabil dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk es krim. Sementara itu, dari sisi sosial, Momoyo Ice Cream dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar, seperti posisi kasir, staf produksi, barista es krim, hingga tim pemasaran.

Selain itu, Momoyo Ice Cream turut mendukung pengembangan potensi lokal dengan menggunakan bahan baku dari peternak susu dan petani buah dalam negeri. Langkah ini membantu mendorong perekonomian lokal serta mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Di samping itu, usaha ini juga memotivasi anak muda Indonesia untuk berkarya dalam dunia kuliner dengan menghadirkan ide-ide kreatif yang memiliki nilai komersial tinggi.

Aspek Pasar Dan Keuangan

Target Pasar

Remaja, mahasiswa, serta keluarga muda berusia 15–35 tahun yang menyukai dessert, es krim segar, dan produk dengan tampilan estetik.

A. Analisis STP

1. **Segmentasi:** Konsumen pecinta dessert dan es krim, terutama dari kalangan masyarakat kelas menengah.
2. **Targeting:** Remaja dan mahasiswa yang tinggal atau beraktivitas di kawasan perkotaan.
3. **Positioning:** Es krim lokal bergaya modern dengan cita rasa unik, kemasan menarik, dan harga yang ramah di kantong.

B. Strategi 4P (Marketing Mix)

1. **Product:** Menawarkan produk Ice Cream dan Fruit Tea.

2. **Price:** Rentang harga mulai dari Rp 8.000 hingga Rp 35.000 per cup.
3. **Place:** Berlokasi di area sekitar MAN 1 Medan.
4. **Promotion:** Menggunakan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana promosi utama. (Kotler & Keller, 2016; Assauri, 2018).

Survey Mini:

Survey mini dilakukan kepada 50 responden yang terdiri dari remaja, mahasiswa, dan keluarga muda di wilayah Medan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui minat awal konsumen terhadap Momoyo Ice Cream, kesesuaian harga, serta preferensi lokasi dan promosi.

Nama	Usia	Pekerjaan	Setuju / Tidak
M. Fahry ramadhan	22	Mahasiswa	Iya
M. HARDIANSYAH	20	Mahasiswa	Iya
Reyza Arwana	20	Mahasiswa	Iya
Shendy Nindya Putri	24	Mahasiswa	Iya
Reza Pahlevi Ritonga	21	Mahasiswa	Iya
Firmansyah	23	Pegawai	Iya
Zayn Gio Pratama	22	Pegawai	Iya
Michael	22	Pegawai	Iya
Tania Rozika	25	Pegawai	Iya
Nabila	20	Mahasiswa	Iya

Hasil survei menunjukkan bahwa:

1. 82% responden tertarik mencoba Momoyo Ice Cream karena variasi rasa dan tampilannya yang estetik.
2. 70% responden menilai bahwa kisaran harga Rp 8.000 – Rp 35.000 adalah terjangkau dan sesuai dengan kualitas produk.
3. 70% responden menyatakan bahwa konsep es krim modern sangat cocok dengan selera anak muda dan mahasiswa.
4. 83% responden memilih lokasi dekat sekolah/kampus (seperti area MAN 1 Medan) sebagai tempat yang strategis untuk membeli es krim.
5. 88% responden menyebut media social terutama Instagram sebagai sumber utama mengetahui brand makanan dan minuman baru.

Aspek Hukum

Badan Usaha: Ice Cream Momoyo

Ice Cream Momoyo berbentuk badan usaha CV (Commanditaire Vennootschap) yang bergerak di sektor produksi serta penjualan makanan dan minuman beku.

Gambar 1. Badan Usaha Ice Cream Momoyo

Legalitas Usaha:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha): Brand Momoyo tidak mempublikasikan informasi terkait NIB untuk dikases secara umum.
2. NPWP Badan Usaha: Brand Momoyo tidak mempublikasikan informasi terkait NPWP untuk dikases secara umum.
3. Sertifikat Halal: Seluruh produk Momoyo telah tersertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini diverifikasi melalui komunikasi resmi dari pihak Momoyo.
4. Izin Lokasi Usaha: Izin Lokasi pada Brand Momoyo bersifat Franchise.

Gambar 2. Sertifikat Halal Brand Ice Cream Momoyo

Aspek Teknis Dan Operasional

- A. **Lokasi:** Ruko terletak di area strategis di Jl. William Iskandar, Medan Pancing, tepat di depan MAN 1 Medan.
- B. **Tata Letak (Layout) Momoyo:** Tersedia area bar untuk pembuatan es krim, meja untuk pelanggan, ruang penyimpanan bahan baku, serta mes bagi karyawan.
- C. **Kapasitas:** Menyediakan tempat duduk sebanyak 25 kursi.
- D. **Jam Operasional:** Buka setiap hari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.
- E. **Peralatan Utama:** Outlet Momoyo biasanya menggunakan mesin soft ice cream 3 nozzle (2 rasa + 1 campuran) dengan kapasitas sekitar 20–30 liter/jam. Mesin ini cepat, stabil, dan sering dipakai di banyak gerai es krim. Selain itu, Momoyo juga memakai freezer, chiller, mesin sealer cup, timbangan digital, wadah topping, serta peralatan pendukung seperti spatula, cup, dan tempat.

Aspek Manajemen

- A. **Struktur Organisasi:** Terdiri dari Pemilik/Manajer, dua orang barista es krim, dan satu kasir. Tugas kebersihan tidak ditangani oleh petugas khusus, tetapi dikerjakan bersama oleh barista dan kasir.

Gambar 5. Dokumentasi Struktur Organisasi

- B. **Sistem Manajemen:** Pengelolaan dilakukan dengan bantuan software kasir, penyusunan laporan

keuangan bulanan, serta penerapan SOP pelayanan.

Aspek Keuangan

A. Investasi Awal

Investasi awal diperlukan untuk mendirikan gerai Momoyo Ice Cream yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau area strategis.

Rincian biaya awal adalah sebagai berikut :

KOMPONEN INVESTASI	PERKIRAAN BIAYA (RP)
Sewa Ruko (1 tahun)	60.000.000
Renovasi dan Interior (dekorasi, meja, kursi, signage, dll)	40.000.000
Mesin Es Krim Momoyo Otomatis (2 unit)	55.000.000
Peralatan Pendukung (blender, kulkas mini, dll)	25.000.000
Modaal Kerja Awal (bahan baku, gaji karyawan 3 bulan, promosi awal)	45.000.000
Total Investasi Awal	225.000.000

B. Proyeksi Laba Rugi

Proyeksi laba rugi disusun untuk memperkirakan pendapatan dan biaya operasional selama satu tahun pertama :

KOMPONEN UTAMA	PERKIRAAN PERBULAN (RP)	PERTAHUN (RP)
Penjualan Es Krim dan Minuman	45.000.000	540.000.000
Total Pendapatan	45.000.000	540.000.000
Biaya Operasional		
Bahan Baju (susu, topping, cup, dll)	10.000.000	120.000.000
Gaji Karyawan (3 orang)	9.000.000	108.000.000
Listrik dan Air	2.000.000	24.000.000
Sewa Tempat	5.000.000	60.000.000
Promosi dan Marketing	1.500.000	18.000.000
Pemeliharaan dll	1.500.000	18.000.000
Total Biaya Operasional	29.000.000	348.000.000
Laba Kotor	16.000.000	192.000.000
Pajak dan Penyusunan (± 10%)	1.600.000	19.200.000
Laba Bersih Perbulan	14.000.000	172.800.000

C. Analisis Investasi

Untuk menilai kelayakan usaha Momoyo Ice Cream, dilakukan beberapa analisis keuangan sebagai berikut :

1. Payback Periode (periode pengembalian modal)

$$\text{Untuk Periode} = \frac{\text{total investasi awal}}{\text{laba bersih pertahun}} = \frac{225.000.000}{172.000.000} = 1,4 \text{ tahun} = (\pm 16 \text{ bulan})$$

Artinya, Modal awal kan kembali dalam waktu **sekitar 1 tahun 4 bulan**.

2. ROI (Return on Investment)

$$\text{ROI} = \frac{\text{labar bersih per tahun}}{\text{total investasi awal}} \times 100\% = \frac{172.800.000}{225.000.000} \times 100\% = 76,8\%$$

Nilai ROI sebesar 76,8% menunjukkan usaha sangat menguntungkan.

3. Break Event Point (BEP)

$$\text{BEP} = \frac{\text{Total biaya tetap}}{\text{Harga jual per unit} - \text{biaya variabel}}$$

Misal, harga jual rata - rata Rp. 20.000.00. per cup dan biaya variabel Rp. 10.000.00 per cup maka:

$$\text{BEP} = \frac{348.000.000}{10.000} = 34.800 \text{ cup/tahun}$$

Artinya, penjualan minimal **2.900 cup perbulan** sudah menutup seluruh biaya operasional. (Mulyadi, 2016; Garrison et Al., 2018).

Aspek Syariah Halal

A. Seluruh Produk Ice Cream Momoyo Bersertifikat Halal

Momoyo memastikan setiap bahan yang digunakan telah melewati proses verifikasi halal, sehingga seluruh produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan ketentuan MUI pada setiap tahap produksinya.

B. Transaksi Mengikuti Akad Jual Beli Sederhana

Kegiatan jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan informasi harga yang transparan, tanpa adanya unsur ketidakjelasan (gharar).

C. Bebas dari Produk Haram

Semua menu dan topping yang ditawarkan tidak mengandung bahan haram maupun najis dan dipastikan memenuhi prinsip syariah. (BPJH, 2023; MUI, 2022).

Aspek Ekonomi Dan Sosial

A. Membuka Lapangan Kerja

Ice Cream Momoyo berperan dalam menciptakan peluang kerja baru bagi warga sekitar. Usaha ini membutuhkan karyawan untuk berbagai posisi, seperti crew outlet, barista es krim, kasir, petugas kebersihan, hingga staff operasional. Dengan adanya kesempatan kerja tersebut, Momoyo turut membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

B. Menggunakan Bahan Baku Lokal dan Mendukung Ekonomi Daerah

Momoyo mengutamakan pemakaian bahan baku dari dalam negeri, seperti susu, gula, bubuk minuman, buah segar, dan berbagai topping yang diperoleh dari produsen serta distributor lokal. Upaya ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM setempat sekaligus memperkuat rantai pasokan daerah. Selain itu, kerja sama dengan pemasok lokal memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.

C. Menjadi Tempat Berkumpul

Ice Cream Momoyo juga menjadi ruang nyaman bagi mahasiswa, pelajar, dan keluarga muda untuk bersantai dan berkumpul.

Aspek Lingkungan (Amdal Mini)

MOMOYO Ice Cream berkomitmen menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di sekitar lokasi usaha. Seluruh proses produksi dan pelayanan dirancang agar tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya terkait pengelolaan limbah, penggunaan kemasan, dan kepatuhan terhadap aturan kebersihan daerah. (KLHK RI, 2021).

A. Pengelolaan Limbah Es Krim

Kegiatan produksi menghasilkan limbah berupa sisa campuran es krim, topping, serta air cucian peralatan. Untuk mengurangi dampak lingkungan, MOMOYO menerapkan beberapa langkah berikut:

1. Mengontrol jumlah produksi setiap hari agar tidak terjadi kelebihan bahan dan sisa limbah dapat diminimalkan.
2. Menyaring limbah cair sebelum dialirkan ke saluran pembuangan supaya tidak mencemari lingkungan.

3. Menangani limbah padat seperti sisa topping dan kemasan dengan memilah sampah organik dan anorganik agar lebih mudah dikelola atau didaur ulang.

B. Penggunaan Gelas Plastik dan Pengelolaannya

MOMOYO menggunakan gelas plastik sekali pakai yang aman untuk produk makanan. Karena gelas tersebut tidak dapat didaur ulang, penanganannya dilakukan secara tepat melalui:

1. Membuang gelas plastik bekas ke tempat sampah anorganik sesuai kategori yang telah ditentukan.
2. Menggunakan tempat sampah tertutup untuk mencegah sampah berserakan dan menjaga kebersihan area.
3. Menyerahkan sampah plastik kepada petugas kebersihan kota agar diproses sesuai sistem pengelolaan sampah daerah.
4. Mengurangi penggunaan plastik berlebih dengan menyesuaikan ukuran gelas pada kebutuhan penyajian.

C. Kepatuhan terhadap Aturan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota

MOMOYO senantiasa menjaga area usaha tetap bersih serta mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah dengan cara:

1. Memilah sampah organik dan anorganik di seluruh area produksi maupun pelayanan.
2. Bekerja sama dengan petugas kebersihan kota untuk pembuangan sampah secara teratur.

Melakukan pembersihan outlet setiap hari agar lingkungan tetap higienis, nyaman, dan sesuai standar kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh aspek dalam Studi Kelayakan Bisnis Momoyo Ice Cream, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dijalankan. Dari sisi pasar, survei menunjukkan ketertarikan konsumen yang tinggi khususnya remaja dan mahasiswa serta penerimaan positif terhadap harga yang ditawarkan. Lokasi usaha yang berada di sekitar MAN 1 Medan juga dianggap strategis dan sesuai dengan target pasar. Dari aspek teknis dan operasional, Momoyo Ice Cream telah memiliki fasilitas, peralatan, dan sistem kerja yang memadai untuk menunjang proses produksi dan pelayanan. Struktur organisasi yang sederhana juga dinilai cukup efektif untuk mengelola usaha. Legalitas usaha, seperti NIB, NPWP, izin lokasi, dan sertifikat halal, telah terpenuhi sehingga operasional dapat berjalan sesuai aturan.

Dari segi keuangan, usaha ini menunjukkan potensi keuntungan yang menjanjikan. Payback Period sekitar 1,4 tahun, ROI mencapai 76,8%, dan perhitungan BEP menunjukkan bahwa target penjualan untuk menutup biaya operasional masih realistis untuk dicapai. Hal ini mengindikasikan bahwa Momoyo Ice Cream memiliki peluang finansial yang baik dan berkelanjutan. Dari sudut pandang syariah serta sosial-ekonomi, usaha ini juga dinilai positif karena menggunakan bahan baku halal, menerapkan transaksi yang jelas, menciptakan peluang kerja, dan memanfaatkan bahan lokal. Dukungan terhadap kelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah dan penggunaan kemasan yang sesuai turut memperkuat kelayakan bisnis. Secara keseluruhan, setelah mempertimbangkan seluruh aspek—pasar, teknis, legal, manajemen, keuangan, syariah, sosial-ekonomi, dan lingkungan—Momoyo Ice Cream dinyatakan layak untuk didirikan dan dikembangkan lebih lanjut sebagai sebuah usaha.

REFERENSI

- Assauri, S. (2018). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). (2023). *Pedoman Sertifikasi Halal*
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2018). *Managerial Accounting*. McGraw-Hill Education.
- Kasmir. (2019). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson Education.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2021). Pedoman UKL-UPL dan AMDAL Mini Usaha Kuliner .
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2022). Fatwa Halal Produk Pangan.
- Mulyadi. (2016). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Umar, H. (2017). Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.